

**ARTIKEL
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAM CUKAI ROKOK DALAM MENYEIMBANGKAN
KESEHATAN PUBLIK DAN STABILITAS EKONOMI NASIONAL**

Nama : Irma Aprilia

NPM : 22011010034

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2025/2026**

DAFTAR ISI

BAB I.....	2
PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN.....	3
2.1. Kebijakan Publik Yang Paling Relevan Dengan Cukai Rokok.....	3
2.2. Identifikasi Masalah Utama Dalam Kebijakan Cukai Rokok.....	4
2.3. Evaluasi kebijakan Cukai Rokok	5
2.4. Peran Pemerintah Dalam Implementasi Kebijakan Cukai Rokok	5
2.5. Analisis Peran Stakeholder Dalam Kebijakan Cukai Rokok	6
2.6. Solusi Alternatif Untuk Tantangan Dalam Kebijakan Cukai Rokok	7
2.7. Analisis Pengaruh Ekonomi Dan Sosial Dari Kebijakan Cukai Rokok	7
2.8. Indikator Keberhasilan Kebijakan Cukai Rokok	8
2.9. Perbandingan Kebijakan Cukai Rokok Antara Indonesia Dengan Australia.....	8
2.10. Keterkaitan Cukai Rokok Dengan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	9
BAB III	10
PENUTUP.....	10
3.1. Kesimpulan	10
3.2. Rekomendasi.....	10
Daftar Pustaka.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bea merupakan bentuk pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap barang-barang yang diekspor maupun diimpor, sedangkan cukai adalah iuran yang dikenakan negara terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cukai (Kusuma Wardani & Khoirunurrofik, 2022). Undang-Undang Cukai mengatur bahwa barang kena cukai adalah barang yang memiliki karakteristik khusus, di mana konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya harus diawasi, penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan, serta pemakaiannya perlu dikenakan pungutan negara untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan (Nur Azizah & Subur Purwana, 2021).

Kebijakan cukai rokok di Indonesia menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah untuk mengatur konsumsi tembakau sekaligus meningkatkan pendapatan negara. Mengingat tingginya prevalensi perokok di Indonesia, cukai rokok memiliki peran ganda, yakni sebagai sarana pengendalian kesehatan masyarakat dan sebagai sumber pendapatan yang substansial.

Meski penerimaan negara dari cukai rokok terus meningkat, kebijakan ini tetap menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan tujuan kesehatan dan ekonomi. Konsumsi rokok yang tinggi, terutama di kalangan remaja dan masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan beban penyakit tidak menular seperti kanker dan penyakit jantung. Selain itu, peredaran rokok ilegal yang menghindari cukai mengurangi efektivitas kebijakan sekaligus merugikan penerimaan negara (Sutarya et al., 2025). Pendapatan cukai dapat digunakan untuk membiayai program kesehatan dan pemberdayaan ekonomi, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan cukai rokok di Indonesia. Analisis ini diharapkan memberikan pemahaman tentang efektivitas kebijakan dalam menyeimbangkan tujuan kesehatan publik dan stabilitas ekonomi nasional, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

BAB II PEMBAHASAN

2.1. Kebijakan Publik Yang Paling Relevan Dengan Cukai Rokok

Kebijakan publik yang berkaitan dengan cukai rokok merupakan bagian dari kebijakan fiskal, yang diwujudkan melalui penerapan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dengan tujuan untuk menekan tingkat konsumsi produk tembakau sekaligus menjaga stabilitas penerimaan negara. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang menyebutkan bahwa cukai merupakan pungutan negara terhadap barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tersebut. Barang-barang yang dikenakan cukai umumnya memiliki potensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Secara teoritis, kebijakan cukai rokok didasarkan pada teori Pigouvian tax, yang menjelaskan bahwa pemerintah dapat mengoreksi eksternalitas negatif dengan mengenakan pajak sebesar biaya sosial marjinal yang ditimbulkan (Gege Laudie et al., 2025).

Pandangan tersebut sejalan dengan konsep *critical realism* yang dikemukakan oleh Allen Pranata Putra & Agung Bayu Murti (2023), di mana perubahan sosial maupun ekonomi yang tampak secara nyata disebut sebagai *empirical event*, yang kemudian diikuti oleh pembuktian empiris serta munculnya berbagai bentuk eksternalitas. Konsep ini menegaskan bahwa setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan fiskal seperti cukai rokok, tidak hanya berdampak langsung terhadap penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan dampak eksternal yang memerlukan intervensi pemerintah untuk dikendalikan.

Selain berfungsi sebagai alat pengendalian konsumsi, cukai juga berperan signifikan dalam meningkatkan pendapatan negara. Sebagian dari penerimaan tersebut dialokasikan melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk mendukung sektor kesehatan, pemberdayaan masyarakat yang terdampak, serta penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal (Nugroho & Setijaningrum, 2024).

Di Indonesia, kebijakan cukai rokok dijalankan melalui penyesuaian tarif secara berkala, penyederhanaan struktur tarif, serta pengawasan intensif oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti maraknya rokok tanpa pita cukai dan resistensi dari industri padat karya. Dalam konteks kebijakan publik, penerapan cukai rokok mencerminkan upaya pemerintah

dalam menyeimbangkan aspek kesehatan dan ekonomi, yakni dengan menurunkan tingkat konsumsi rokok tanpa mengabaikan stabilitas fiskal dan keberlanjutan industri. Optimalisasi kebijakan ini dapat dilakukan melalui peningkatan efektivitas pengawasan, penyederhanaan struktur tarif, serta pengelolaan dana cukai secara transparan untuk mendukung program kesehatan dan edukasi bahaya merokok. Dengan demikian, kebijakan cukai rokok berfungsi tidak hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

2.2. Identifikasi Masalah Utama Dalam Kebijakan Cukai Rokok

Masalah utama dalam kebijakan cukai rokok yaitu tingginya konsumsi rokok pada lingkungan masyarakat, khususnya remaja. Hal ini dapat menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan publik dan stabilitas ekonomi nasional. Meskipun pemerintah telah melakukan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) secara bertahap, pelaksanaannya masih terhambat oleh faktor-faktor seperti peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai. Rokok ilegal kemudian dapat menurunkan jumlah penerimaan negara, sehingga berdampak pada berkurangnya dana hasil cukai yang seharusnya dialokasikan kembali untuk kepentingan masyarakat di wilayah terkait (Yasinta et al., 2023).

Dampak yang ditimbulkan cukup luas, baik dalam aspek kesehatan maupun ekonomi. Dari sisi kesehatan, tingginya konsumsi rokok berkontribusi terhadap meningkatnya kasus penyakit tidak menular seperti kanker paru-paru, gangguan pendengaran, dan kanker kulit (Marieta & Lestari, 2021). Sementara dari sisi ekonomi, tingginya prevalensi merokok berdampak pada menurunnya produktivitas tenaga kerja serta berkurangnya penerimaan negara dari sektor cukai. Di samping itu, ketergantungan petani tembakau dan tenaga kerja industri rokok terhadap sektor ini menimbulkan dilema kebijakan, karena upaya pengendalian konsumsi rokok dapat memengaruhi keberlanjutan lapangan kerja. Dengan demikian, kebijakan publik di bidang ini perlu diarahkan untuk menyeimbangkan antara tujuan pengendalian konsumsi rokok demi kesehatan masyarakat dan upaya menjaga stabilitas ekonomi melalui optimalisasi penerimaan negara serta perlindungan bagi tenaga kerja di sektor tembakau.

2.3. Evaluasi kebijakan Cukai Rokok

Pemerintah menerapkan penyesuaian tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) secara berkala, menyederhanakan struktur tarif, serta memperketat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Meski demikian, efektivitas implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah hambatan. Kebijakan ini belum sepenuhnya mencapai efektivitas optimal dalam menekan konsumsi rokok. Upaya pengendalian konsumsi rokok belum berjalan secara efektif dan persuasif karena regulasi terkait pajak dan cukai rokok dianggap masih lemah (Saptono, 2022). Beberapa kendala yang dihadapi antara lain tingginya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai yang mengurangi potensi penerimaan negara serta kurangnya transparansi dalam penggunaan DBH-CHT, di mana sejumlah daerah belum mengoptimalkan dana tersebut untuk peningkatan layanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Demikian dapat disimpulkan bahwa, kebijakan cukai rokok di Indonesia telah berhasil dari sisi fiskal, tetapi masih belum maksimal dalam aspek sosial dan kesehatan masyarakat. Peningkatan efektivitasnya memerlukan langkah konkret berupa penguatan pengawasan terhadap rokok ilegal, perbaikan tata kelola DBH-CHT secara transparan, serta intensifikasi edukasi publik tentang bahaya merokok. Pendekatan yang menyeimbangkan aspek ekonomi dan kesehatan diharapkan mampu mewujudkan keberlanjutan kebijakan dalam jangka panjang.

2.4. Peran Pemerintah Dalam Implementasi Kebijakan Cukai Rokok

Pemerintah memiliki peran sentral dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan cukai rokok sebagai instrumen fiskal sekaligus pengendalian konsumsi tembakau. Menurut Hwihanus et al., (2019) Eksposur terhadap kondisi ekonomi berpengaruh terhadap struktur kepemilikan, di mana pemerintah sebagai pemegang kendali negara memiliki kewenangan untuk menetapkan arah kebijakan dan peran BUMN guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai dengan tujuan pendirian BUMN. Berdasarkan hal tersebut dengan melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pemerintah menetapkan tarif cukai, kategori rokok, dan mekanisme pengenaannya dengan tujuan menekan konsumsi rokok untuk meningkatkan kesehatan masyarakat serta menjaga penerimaan negara. Selain itu, pemerintah melakukan pengawasan terhadap produsen, distributor, dan pedagang rokok agar mematuhi ketentuan, termasuk mencegah

peredaran rokok ilegal. Sosialisasi kebijakan juga dilakukan melalui kampanye publik tentang risiko rokok dan manfaat pengendalian konsumsi, sementara sebagian penerimaan cukai dialokasikan untuk program kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penurunan tingkat prevalensi merokok, salah satunya melalui upaya pemerintah daerah dalam mengatur harga jual produk tembakau bagi masyarakat melalui mekanisme pemungutan pajak (Farhatunnissa et al., 2024).

Dalam implementasinya, pemerintah bekerja sama dengan berbagai lembaga, seperti Bea dan Cukai untuk pengawasan distribusi, Kementerian Kesehatan untuk evaluasi dampak kesehatan, dan pemerintah daerah untuk pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Langkah yang diambil meliputi peningkatan tarif cukai sesuai inflasi, pemantauan rokok ilegal, dan evaluasi kebijakan secara berkala. Tantangan yang dihadapi meliputi maraknya rokok ilegal, tekanan industri tembakau, kepatuhan masyarakat yang belum optimal, keterbatasan koordinasi antar lembaga, serta pengelolaan DBH-CHT yang kadang tidak merata. Keberhasilan kebijakan cukai rokok sangat tergantung pada kemampuan pemerintah dalam merancang regulasi yang tepat, memastikan kepatuhan, dan mengelola penerimaan serta program sosial secara efektif.

2.5. Analisis Peran Stakeholder Dalam Kebijakan Cukai Rokok

Dalam kebijakan cukai rokok, terdapat beberapa stakeholder utama yang terlibat, masing-masing memiliki peran dan pengaruh berbeda. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berperan menetapkan tarif cukai, regulasi, serta mekanisme pengawasan, sehingga menentukan kebijakan fiskal dan pengendalian konsumsi rokok. Pemerintah daerah bertugas memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), mengawasi peredaran rokok, dan mempengaruhi harga jual rokok melalui pajak daerah, yang berdampak pada konsumsi lokal. Kementerian Kesehatan berperan menilai dampak kesehatan dari konsumsi rokok dan memberikan rekomendasi terkait pengendalian tembakau. Industri tembakau mempengaruhi kebijakan melalui lobby dan strategi pasar yang dapat menekan atau menyesuaikan tarif cukai. Masyarakat dan organisasi non-pemerintah ikut serta dalam kampanye pengendalian rokok, advokasi kesehatan,

dan pengawasan kepatuhan kebijakan. Interaksi antarstakeholder ini menentukan efektivitas kebijakan cukai rokok dalam menekan konsumsi dan meningkatkan penerimaan negara.

2.6. Solusi Alternatif Untuk Tantangan Dalam Kebijakan Cukai Rokok

Dalam mengatasi berbagai tantangan dalam kebijakan cukai rokok di Indonesia, beberapa alternatif solusi dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas pengendalian konsumsi tembakau sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

1) Penguatan Pengawasan Rokok Ilegal

Memperketat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa perlu menaikkan tarif cukai secara drastis, sekaligus mendukung keberlanjutan industri tembakau domestik (Astri & Yopan, 2025).

2) Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai

Menyederhanakan struktur tarif cukai tembakau dapat meningkatkan kepatuhan wajib cukai, mempermudah administrasi, dan mencegah peralihan konsumen ke produk dengan tarif lebih rendah (WHO, 2020).

3) Pemanfaatan Dana Cukai untuk Program Kesehatan dan Edukasi

Pendapatan cukai rokok dapat dialokasikan untuk mendanai program kesehatan, kampanye edukasi, serta memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional, termasuk BPJS Kesehatan (Widoyoko et al., 2022) .

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kebijakan cukai rokok diharapkan lebih efektif dalam menurunkan konsumsi tembakau dan meningkatkan penerimaan negara.

2.7. Analisis Pengaruh Ekonomi Dan Sosial Dari Kebijakan Cukai Rokok

Kebijakan cukai rokok memberikan dampak yang besar baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, kenaikan tarif cukai rokok meningkatkan penerimaan negara (Muharamani, Adelia, 2021). Dimana penerimaan ini sebagian digunakan untuk membiayai program kesehatan dan kesejahteraan masyarakat . Namun, kebijakan ini juga memengaruhi sektor industri tembakau, termasuk petani dan pabrik rokok, yang harus menghadapi tekanan biaya produksi dan kemungkinan penurunan permintaan. Secara sosial, kebijakan cukai bertujuan menurunkan prevalensi merokok, sehingga berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat, menurunkan risiko penyakit akibat tembakau, dan meningkatkan kesadaran akan gaya

hidup sehat. Selain itu, kebijakan ini mendorong perubahan perilaku konsumen, mengurangi konsumsi rokok di kalangan remaja dan kelompok rentan, serta memperkuat pemahaman publik mengenai bahaya rokok. Secara keseluruhan, cukai rokok mengintegrasikan tujuan fiskal dan kesehatan masyarakat, memberikan dampak luas pada ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pembangunan kesehatan nasional.

2.8. Indikator Keberhasilan Kebijakan Cukai Rokok

Keberhasilan kebijakan publik terkait cukai rokok dapat dinilai melalui beberapa indikator utama. Pertama, penurunan prevalensi perokok menjadi indikator penting karena kebijakan cukai bertujuan mengurangi jumlah perokok, terutama pada kelompok remaja dan dewasa. Ketiga, penurunan peredaran rokok ilegal menjadi indikator karena dapat mengurangi efektivitas kebijakan cukai. Keempat, dampak kesehatan masyarakat dapat diukur melalui penurunan prevalensi penyakit akibat rokok, seperti kanker paru atau penyakit jantung, menggunakan data rumah sakit atau sistem informasi kesehatan. Terakhir, perubahan perilaku konsumen, seperti pengurangan konsumsi rokok dan peningkatan kesadaran akan bahaya merokok, dapat dipantau melalui survei perilaku konsumen dan data penjualan rokok legal. Demikian, keberhasilan kebijakan cukai rokok dapat dievaluasi secara keseluruhan baik dari sisi kesehatan, ekonomi, maupun perilaku masyarakat.

2.9. Perbandingan Kebijakan Cukai Rokok Antara Indonesia Dengan Australia

Kebijakan cukai rokok di Indonesia masih menghadapi kendala terkait efektivitas pelaksanaan dan pengawasan. Walaupun tarif cukai telah meningkat, prevalensi merokok tetap tinggi, khususnya di kalangan remaja dan masyarakat berpendapatan rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai risiko merokok (Saptono, 2022). Di sisi lain, Australia menerapkan kebijakan cukai rokok yang lebih tegas, dengan tarif progresif dan pengawasan ketat terhadap rokok ilegal. Negara ini juga menjalankan kampanye kesehatan masyarakat yang intensif serta menyediakan fasilitas berhenti merokok yang mudah diakses. Hasilnya, prevalensi merokok di Australia menurun secara signifikan dalam dua dekade terakhir (Levy et al., 2018).

Perbedaan utama antara Indonesia dan Australia terletak pada pendekatan multi-dimensi yang diterapkan di Australia, meliputi kenaikan tarif cukai, pengawasan ketat

rokok ilegal, dan kampanye kesehatan masyarakat yang efektif. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan cukai rokok. Secara keseluruhan, kebijakan cukai rokok di Australia terbukti lebih berhasil dalam menurunkan prevalensi merokok dan meningkatkan kesehatan masyarakat dibandingkan dengan kebijakan yang diterapkan di Indonesia.

2.10. Keterkaitan Cukai Rokok Dengan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Kebijakan cukai rokok turut mendukung pencapaian dalam SDGs 8 yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, karena penerimaan negara dari cukai rokok merupakan sumber fiskal yang cukup besar. Pendapatan tersebut dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta investasi di sektor pendidikan dan kesehatan. Melalui perbaikan kualitas layanan dan akses sosial, produktivitas tenaga kerja meningkat, biaya kesehatan akibat penyakit terkait tembakau berkurang, dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih merata serta inklusif. Di samping itu, kenaikan tarif cukai rokok dapat menurunkan konsumsi, terutama pada rumah tangga berpendapatan rendah, sehingga pengeluaran mereka bisa dialihkan ke kebutuhan yang lebih produktif, seperti pendidikan atau usaha kecil. Penerimaan dari cukai juga dapat digunakan untuk program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi bagi pekerja yang terdampak regulasi tembakau. Dengan demikian, cukai rokok berfungsi tidak hanya sebagai instrumen kesehatan masyarakat, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan penciptaan lapangan pekerjaan yang layak.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Kebijakan cukai rokok di Indonesia merupakan bagian dari Instrumen kebijakan fiskal yang memiliki peran ganda, yakni sebagai sumber penerimaan negara dan sarana untuk mengendalikan konsumsi tembakau guna melindungi kesehatan masyarakat. Meskipun kebijakan ini telah berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan nasional melalui mekanisme Dana Bagi Hasil Tembakau (DBH-CHT), efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi kendala. Hambatan tersebut antara lain tingginya peredaran rokok ilegal, lemahnya sistem pengawasan, serta pemanfaatan dana cukai yang belum sepenuhnya optimal untuk mendukung program kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan cukai rokok perlu diarahkan secara berkelanjutan agar dapat menyeimbangkan tujuan fiskal dan upaya pengendalian dampak negatif dari konsumsi rokok.

3.2. Rekomendasi

Pemerintah disarankan untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga dan menerapkan penegakan hukum yang lebih konsisten. Selain itu, diperlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan serta pemanfaatan DBH-CHT agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh sektor kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Penyederhanaan struktur tarif cukai juga perlu dipertimbangkan untuk memperbaiki kepatuhan pelaku industri dan efektivitas kebijakan pengendalian konsumsi. Upaya tersebut hendaknya disertai dengan kampanye edukatif yang berkesinambungan mengenai bahaya rokok guna mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju kehidupan yang lebih sehat.

Daftar Pustaka

- Allen Pranata Putra, & Agung Bayu Murti. (2023). Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Berdasarkan Perspektif Critical Realism Pada Disruption Di Indonesia. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 4(1), 27–35. <https://doi.org/10.47065/jtear.v4i1.824>
- Astri, Y. A., & Yopan, M. (2025). Digital Excise Stamps: Systematic Literature Review, Potensi Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Rokok Ilegal Di Indonesia. *Owner*, 9(2), 1383–1406. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2682>
- Farhatunnissa, F., Amanita, A., & Andayani, L. (2024). Analisis Penerapan Kebijakan Pita Cukai Terhadap Hasil Tembakau Dalam Rangka Menekan Prevalensi Merokok Di Wilayah Jawa Barat. *Jurnal Rechtswetenschap : Jurnal Mahasiswa Hukum*, 1, 1. <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/ancaman-serius-polusi-udara-dan-asap->
- Gege Laudie, Briean Sandika Arjuna, Fawwaz Ghufran, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). Pengaruh Eksternalitas Negatif dan Positif dalam Kebijakan Ekonomi Publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara*, 2(3), 102–112. <https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i3.467>
- Hwihanus, H., Ratnawati, T., & Yuhertiana, I. (2019). Analisis Pengaruh Fundamental Makro dan Fundamental Mikro Terhadap Struktur Kepemilikan, Kinerja Keuangan, dan Nilai Perusahaan pada Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Business and Finance Journal*, 4(1), 65–72. <https://doi.org/10.33086/bfj.v4i1.1097>
- Kusuma Wardani, P., & Khoirunurrofik, K. (2022). Dampak Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dan Penindakan Rokok Ilegal Terhadap Konsumsi Rokok Rumah Tangga. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 6(1), 46–62. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v6i1.1559>
- Levy, D. T., Tam, J., Kuo, C., Fong, G. T., & Chaloupka, F. (2018). The Impact of Implementing Tobacco Control Policies: The 2017 Tobacco Control Policy Scorecard. *Journal of public health management and practice : JPHMP*, 24(5), 448–457. <https://doi.org/10.1097/PHH.0000000000000780>
- Marieta, A., & Lestari, K. (2021). Narrative Review : Rokok Dan Berbagai Masalah Kesehatan Yang Ditimbulkannya. *Farmaka*, 18, 53–59.
- Muharamani, Adelia, E. (2021). *Adelia M, Karin Nur K, Gunardi, Tatiek E P. Analisis*

- Nugroho, R., & Setijaningrum, E. (2024). *Indonesian Treasury Review Journal of Treasury, State Finance and Public Policies Policy Analysis of Tobacco Excise Sharing Fund (Rocipi Method)*. 2022.
- Nur Azizah, E., & Subur Purwana, A. (2021). Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Hasil tembakau dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Peredaran Hasil Tembakau Ilegal. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 5(1), 63–78. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v5i1.1151>
- Saptono, S. (2022). Evaluasi Penurunan Prevalensi Merokok dalam Upaya Inovasi Penghematan Alokasi APBN Ditjen P2P Kementerian Kesehatan. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 21(4), 271–278. <https://doi.org/10.14710/mkmi.21.4.271-278>
- Sutarya, I. A., Utami, C. K., Ryad, A. M., & Hakim, S. (2025). *Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Jumlah Pelanggaran Rokok Ilegal (Studi Kasus Kantor Bea Dan Cukai Bandung)*. 23(7).
- WHO. (2020). Menaikkan Harga Cukai dan Harga Produk Tembakau untuk Indonesia Sehat dan Sejahtera. *WHO South-East Asia*, 1--30.
- Widoyoko, D., Yuntho, E., & Irawan, A. (2022). Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Kestinambungan Fiskal melalui Reformasi Kebijakan Cukai Hasil Tembakau. *Komnas Pengendalian Tembakau*. https://komnaspt.or.id/wp-content/uploads/2022/09/Policy-Brief_Kebijakan-Cukai-Jangka-Panjang_Visi-Integritas-Komnas-PT_Agt-2022_FINAL.pdf
- Yasinta, R. A., Mohammad, M., & ... (2023). Analisis Yuridis Akibat Hukum Rokok Ilegal Terhadap Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang *Jurnal Hukum Dan ...*, 1(2), 57–70. <https://ejournal.literaaksara.com/index.php/JHAP/article/view/51%0Ahttps://ejournal.literaaksara.com/index.php/JHAP/article/viewFile/51/46>